

УДК 614.39: 614.2

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ВРАЧЕЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ УСЛОВИЯМИ И РЕЖИМОМ ТРУДА

©*Березкина Е. Н., Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет,
г. Санкт-Петербург, Россия, berez@list.ru*

SOME RESULTS OF ASSESSING THE SATISFACTION OF DOCTORS IN A CHILDREN'S CLINICAL HOSPITAL WITH CONDITIONS AND A WORK REGIME

©*Berezkina E., Saint-Petersburg state pediatric medical University,
St. Petersburg, Russia, berez@list.ru*

Аннотация. Статья посвящена изучению удовлетворенности врачей, работающих в детской клинической больнице условиями и режимом труда. С этой целью было проведено анонимное анкетирование врачей трех педиатрических отделений, которое показало, что более 90% врачей составляют женщины, средний возраст которых $41,8 \pm 0,11$ лет. Большая часть врачей не удовлетворены условиями труда, но удовлетворены режимом и психологическим климатом в коллективе. Большинство врачей педиатров, считают, что у них высокая интенсивность труда, они работают с перегрузкой и сверх рабочего времени. Тем не менее эти обстоятельства не вызывают у преобладающего большинства врачей желание сменить место работы и род деятельности.

Abstract. The article is devoted to the study of the satisfaction of doctors working in the Children's Clinical Hospital with the conditions and the labor regime. To this end, the doctors of three pediatric departments, which showed that more than 90% of physicians are women whose average age is 41.8 ± 0.11 years, conducted an anonymous questionnaire. Most of the doctors are not satisfied with the working conditions but are satisfied with the regime and the psychological climate in the team. Most pediatricians believe that they have a high work intensity, they work with overload and over time. Nevertheless, these circumstances do not cause the overwhelming majority of doctors to change their place of work and occupation.

Ключевые слова: врачи, анкетирование, детская больница, удовлетворенность, условия и режим труда.

Keywords: doctors, questioning, children's hospital, satisfaction, conditions and working conditions.

Введение

В современных условиях медицинское сообщество стало достаточно разнородной группой, образ жизни и условия труда врачей в существенной степени зависят от медицинской специальности, работы в медицинском учреждении определенного типа и статуса [1–2]. Кроме того, на деятельность учреждений здравоохранения существенное влияние оказывают региональные, экономические и социально-демографические факторы [3–5].

Клинические больницы федеральных образовательных и научно-исследовательских медицинских организаций, в основном сосредоточенные в столицах и крупных городах, обладают мощным кадровым потенциалом. Решение важнейших задач выполнения образовательных и научно-исследовательских программ совмещается в них с оказанием населению специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи [6–

7]. Изучение условий труда, материального положения и мотиваций врачей клиник позволяет оптимизировать подходы к кадровому обеспечению и повысить качество медицинского помощи населению [8].

Проблемы повышения трудовой мотивации медицинских работников являются важнейшей функцией управления системой здравоохранения [9]. При рассмотрении вопросов мотивации персонала, стоит учитывать такой важный фактор как удовлетворенность медицинского персонала, в частности врачей [10]. Удовлетворенностью можно назвать психологическое состояние человека, связанное с исполнением его стремлений, желаний и потребностей. Удовлетворенность работой тесно связана с лояльностью персонала, преданностью работников своей организации, их желанием прилагать усилия в ее интересах, разделять ее ценности и цели [11]. При неудовлетворенности медицинского персонала значительно повышается риск возникновения медицинской ошибки и снижается качество медицинского обслуживания населения [12–13].

Методика исследования

Исследование проводилось на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, в состав которого входит Детская клиническая больница. ФГБОУ ВО СПбГПМУ на сегодняшний день является единственным профильным педиатрическим медицинским образовательным учреждением в Российской Федерации, которых в мире всего три, включая его.

Для оценки удовлетворенности врачей клиники условиями и режимом труда использовалась «Анкета социологического опроса врачей клинической больницы». В анкетировании принимали участие врачи педиатрических отделений №1, 2, 3, на которых в 2017 году согласно штатному расписанию работал 31 врач (физические лица). Анкета состояла из 23 вопросов и была поделена на 3 части.

Для формирования статистической совокупности был применен метод основного массива, на основе которого была сформирована репрезентативная выборка. Анкетирование носило добровольный характер и было анонимным. В анкетировании не участвовал врач, который на момент проведения исследования был в отпуске. В результате для статистической обработки и анализа были получены 30 анкет.

Для проведения настоящего исследования был взят объем выборки, соответствующий исследованиям, имеющим ориентировочное знакомство, с доверительным коэффициентом, равным 2, что соответствует вероятности 0,954. При выбранной точности объем исследования должен быть не менее 25 единиц наблюдения. В нашем случае это 30 врачей, работающих на трех педиатрических отделениях в Детской клинической больнице. Репрезентативность данной выборки была проверена по методике профессора А. М. Меркова и мера точности составила 0,03, таким образом ошибка в исследовании не превышает 3%, что вполне допустимо.

В качестве аппаратного обеспечения использовались рабочие станции (компьютеры) с процессором класса Intel Core 2 Duo. Для статистической обработки и анализа полученных результатов применялись пакеты Microsoft Office 2010 и STATISTICA 5.0.

Результаты исследования

Одним из способов изучения удовлетворенности является анкетирование [11], проведенное среди врачей педиатрических отделений Детской клинической больницы СПбГПМУ, которое показало, что в отделениях данного профиля работает 93,3% женщин.

Средний возраст врачей составил $41,8 \pm 0,11$ лет. Большинство врачей были в возрастной группе 30-39 лет (40,0%), в возрасте до 30 лет было 10,0%, 40-49 лет — 33,3%, 50-59 лет — 6,7%, 60 и старше — 10,0%. Распределение врачей, работающих на педиатрических отделениях, в зависимости от возраста представлено на Рисунке 1.

Рисунок 1. Распределение врачей, работающих на педиатрических отделениях, в зависимости от возраста (в %).

Нагрузка врача является важным показателем поскольку может влиять на качество медицинской помощи [14–15]. По количеству занимаемых ставок врачи педиатрических отделений распределились следующим образом: 0,25 ставки — 10,0%, 0,5 ставки — 16,7%, 0,75 ставки — 13,3%, 1,0 ставку — 40,0%, 1,25 ставки — 20,0% педиатров. Таким образом, менее 1,0 ставки занимали 40,0% врачей, более 1,0 ставки — 20,0%. Распределение врачей, работающих на педиатрических отделениях, в зависимости от нагрузки изображено на Рисунке 2.

Рисунок 2. Распределение врачей, работающих на педиатрических отделениях, в зависимости от нагрузки (в %).

Из всех занимавших менее 1,0 ставки, 16,7 % врачей назвали основной причиной такой занятости нехватку ставок в штатном расписании отделения, а 8,3% — состояние здоровья. Причиной работы более, чем на 1,0 ставки 50,0% педиатров назвали нехватку заработной платы на ставку, а 33,3% - нехватку кадров. Причем все работавшие на 1,25 ставки были в возрасте 30-39 лет.

Анкетирование показало, что режимом труда в данной детской больнице удовлетворено 73,3% врачей, не удовлетворено — 26,7%. Оценка удовлетворенности условиями труда выявила, что 58,6% педиатров имеющиеся условия устраивали, а 41,4% респондентов нет. Изучение мнения врачей о психологическом микроклимате в коллективе показало, что 93,3% врачей, работающих в педиатрических отделения Детской клинической больницы СПбГПМУ им полностью удовлетворены, не удовлетворены 6,7% врачей. Удельный вес врачей, не удовлетворенных режимом, условиями и психологическим климатом представлен на Рисунке 3.

Основной причиной неудовлетворенности режимом труда 37,5% врачей называли чрезмерную загруженность во время рабочего дня и по 12,5% врачей — суточные дежурства и переработку.

Рисунок 3. Удельный вес врачей, не удовлетворенных режимом, условиями и психологическим климатом (в %).

Основными причинами неудовлетворенности условиями труда у педиатров были нехватка помещений для работы (35,3% от всех неудовлетворенных), недостаточное количество имеющихся методов для обследования пациентов (23,5%), нечеловеческие условия работы и не соблюдение санитарно-гигиенических норм на рабочем месте (по 5,9%). Кроме того, 29,4% врачей, указавших, что они не удовлетворены условиями труда не захотели объяснять причину.

Высокая интенсивность труда оказывает влияние не только на качество медицинского обслуживания пациентов, но и на состояние здоровья врача [16]. В ходе исследования было изучено мнение педиатров об интенсивности труда. Врачам педиатрических отделений был задан вопрос о наличии у них в течении рабочего дня (смены) перерыва на отдых. Из всех респондентов 64,2% респондентов считали, что у них нет, перерыва, так как он не предусмотрен, но 17,9% врачей его имели и еще столько же просто не успевали отдыхать в течении рабочего дня (смены).

Среди всех врачей педиатрических отделений, принимавших участие в анонимном анкетировании 66,7% успевали в течении рабочего дня (смены) принимать пищу, а 33,6% не успевали, из которых не хватало на это времени 30,0% респондентов. Однако исследование показало, что среди не успевавших принимать пищу 60,0% врачей работало на 1,0 ставку и более.

Исследование показало, что 40,0% педиатров хватало рабочего времени на выполнение должностных обязанностей, не хватало — 60,0%. При том, 80,0% участвовавших в исследовании врачей указали, что остаются сверхурочно.

Оценка частоты сверхурочной работы показала, что работали сверх рабочего времени каждый день 54,2% врачей, 2-4 раза в неделю — 33,3%, 2-3 раза в месяц — 4,2%, не часто, в зависимости от больных — 8,3%. Распределение врачей в зависимости от частоты работы сверх рабочего дня (смены) изображено на Рисунке 4.

Рисунок 4. Распределение врачей в зависимости от частоты работы сверх рабочего дня (смены) (в %).

Изучение зависимости сверхурочной работы от возраста показало, что все 100% врачей младше 30 лет, в возрасте 50-59 лет и старше 60 лет остаются работать сверхурочно, а возрастных группах 30-39 лет и 40-49 лет — 80,0% и 70,0% соответственно (Рисунок 5).

Рисунок 5. Удельный вес врачей педиатров, работающих сверх рабочего дня (смены) зависимости от возраста (в %).

Оценка зависимости сверхурочной работы от количества занимаемых ставок выявила, что все педиатры (100,0%), работающие на 0,25 и 0,5 ставки оставались сверхурочно. Среди врачей, работающих на 0,75 ставки по причине нехватки рабочего времени, задерживались на рабочем месте 75,0% докторов, а среди работающих, на 1,0 — 66,7%, на 1,25 ставки — 33,3%. Графически удельный вес врачей педиатров, работающих сверх рабочего дня (смены) в зависимости от количества занимаемых ставок представлен на Рисунке 6.

Среди всех участвовавших в анкетировании педиатров только 13,3% врачей хотели бы сменить место работы и род деятельности. Их всех высказавших такое желание половина педиатров (50,0%) были в возрасте 30-39 лет и еще столько же в возрасте 40-49 лет.

В ходе настоящего исследования врачам педиатрам было предложено высказать свои пожелания работодателю. Большинство педиатров высказали пожелание повысить им заработную плату (33,3%) и выдавать премии за хорошую работу (23,3%). Снизить нагрузку на врача и улучшить качество обследования высказали по 10,0% респондентов. Сократить бессмысленную писанину предложили 6,7% врачей. Кроме того, среди пожеланий были желание улучшить условия пребывания пациентов, увеличить количество ставок на отделении, оборудовать рабочее место компьютером и исключить работу по выходным дням (по 3,3%). Данные по отдельным пожеланиям врачей педиатрических отделений, высказанным работодателю приведены в Таблице.

Рисунок 6. Удельный вес врачей педиатров, работающих сверх рабочего дня (смены) в зависимости от количества занимаемых ставок (в %).

Таблица.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ПОЖЕЛАНИЙ, ВЫСКАЗАННЫХ РАБОТОДАТЕЛЮ ВРАЧАМИ,
 РАБОТАЮЩИМИ В ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

<i>Пожелания</i>	<i>Удельный вес (в %)</i>
Повысить зарплату	33,3
Снизить нагрузку на врача	10,0
Улучшить качество обследования	10,0
Улучшить условия пребывания пациентов	3,3
Премия за хорошую работу	23,3
Сократить бессмысленную писанину	6,7
Увеличение ставок	3,3
Оборудование рабочего места (компьютер)	3,3
Отсутствие работы по выходным дням	3,3

Заключение:

Проведенное анкетирование показало, что более 90% врачей педиатрических отделений составляют женщины, средний возраст которых $41,8 \pm 0,11$ лет. Большинство врачей работают на 1,0 и 1,25 ставки. Основными причинами работы более, чем на ставку врачи называют нехватку денег и кадров. Однако, врачи, работающие менее, чем на ставку основной причиной называют нехватку ставок в штатном расписании отделений и состояние здоровья. Оценка удовлетворенности врачей показала, что режимом не удовлетворены менее трети педиатров, условиями труда – более половины, психологическим климатом не удовлетворены только чуть более 5%. Более половины врачей считают, что у них высокая интенсивность труда, они работают с перегрузкой и сверх рабочего времени. Более всего работают сверхурочно врачи в возрасте младше 30 и старше 50 лет. Кроме того, чем больше размер ставки, тем меньше удельный вес работающих сверхурочно. Основными пожелания к работодателю были связаны с финансовой составляющей (оплата труда).

Список литературы:

1. Баскаков В. С., Кучумова Н. Г., Витенко Н. В. и др. Результаты субъективной оценки деятельности медицинского персонала стационара // Проблемы городского здравоохранения. СПб.: ВВМ, 2010. С. 169-170.
2. Заславский Д. В., Харбедия Ш. Д., Хведелидзе М. Г. и др. Результаты оценки пациентами деятельности медицинского персонала // Новые горизонты: инновации и сотрудничество в медицине и здравоохранении, 2010. С. 28-29.
3. Моисеева К. Е., Харбедия Ш. Д., Алексеев М. А. Некоторые результаты оценки организации медико-социальной помощи инвалидам // Территория инноваций. 2017. №4 (8). С. 105-111.
4. Соколова В. В., Алексеева А. В. Сравнительная оценка взаимоотношений родителей с медицинским персоналом детских поликлиник и стационаров // Территория инноваций. 2017. №11 (15). С. 130-136.
5. Юрьев В. К., Моисеева К. Е., Глущенко В. А., Харбедия Ш. Д. Руководство к практическим занятиям по изучению заболеваемости населения. СПб: Сотис-Мед, 2018. 587 с.
6. Юрьев В. К., Моисеева К. Е., Глущенко В. А. и др. Основы организации стоматологической помощи. СПб.: СПбГПМА, 2016. 84 с.
7. Юрьев В. К., Моисеева К. Е., Глущенко В. А., Харбедия Ш. Д. Основы организации первичной медико-санитарной помощи городскому населению. СПб: Сотис-Мед, 2018. 62 с.

8. Юрьев В. К., Заславский Д. В., Витенко Н. В., Артамонов К. В., Исенов С. К., Харбедия Ш. Д., Кучумова Н. Г. Некоторые результаты оценки пациентами качества медицинской помощи // Ученые записки СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. 2010. Т. XVII. №2. С. 5-7.

9. Юрьев В. К., Пузырев В. Г., Глущенко В. А. и др. Экономика здравоохранения. СПб.: СПбГПМУ, 2015. Ч. I. 52 с.

10. Фурлет И. В., Моисеева К. Е., Алексеева А. В. Некоторые результаты оценки доступности медицинской помощи // Территория инноваций. 2017. №10 (14). С. 132-138.

11. Моисеева К. Е., Артамонов К. В., Харбедия Ш. Д. и др. Опыт использования анонимного анкетирования для оценки качества медицинской помощи // Проблемы человека: философские, исторические, человеческие, правовые, социологические, этические и культурологические аспекты, 2010. С. 127-130.

12. Харбедия Ш. Д., Сергиенко А. А., Керимова Ф. Р. Оценка удовлетворенности пациентов стационарной медицинской помощью в учреждениях сельского здравоохранения // Территория инноваций. 2017. №4 (8). С. 112-117.

13. Юрьев В. К., Харбедия Ш. Д., Хведелидзе М. Г. Оценка удовлетворенности пациентов качеством лечения в условиях областного кожно-венерологического диспансера // Современные проблемы науки и образования. 2013. №5. С. 298.

14. Харбедия Ш. Д., Моисеева К. Е., Александрова М. Н. Медико-социальная характеристика семей, имеющих детей с хроническими заболеваниями // Современные проблемы науки и образования. 2017. №3. С. 45-53.

15. Юрьев В. К., Артамонов К. В., Харбедия Ш. Д. и др. Некоторые результаты оценки качества стационарного лечения больных сифилисом // Общественное здоровье: правовые, экономические и организационные аспекты модернизации здравоохранения РФ. СПб.: Сибмедиздат НГМУ, 2010. С. 705-707.

16. Юрьев В. К., Глущенко В. А., Здоровцева Н. В. и др. Экспертиза временной нетрудоспособности. СПб: ГПМУ, 2015. 28 с.

References:

1. Baskakov, V. S., Kuchumova, N. G., Vitenko, N. V., & al. (2010). Results of a subjective assessment of the activity of hospital medical personnel. *Problems of Urban Health. St. Petersburg, VVM, 169-170.*

2. Zaslavsky, D. V., Kharbedia, Sh. D., Khvedelidze, M. G., & al. (2010). Results of patients' assessment of the activity of medical personnel. *New Horizons: Innovations and Cooperation in Medicine and Health Care, 28-29.*

3. Moiseeva, K. Ye., Kharbedia, Sh. D., Alekseev, M. A. (2017). Some results of the evaluation of the organization of medical and social assistance to disabled people. *Territoriya innovatsii, (4), 105-111.*

4. Sokolova, V. V., & Alekseeva, A. V. (2017). Comparative evaluation of parents' relationship with medical staff of children's polyclinics and hospitals. *Territoriya innovatsii, (11), 130-136.*

5. Yuryev, V. K., Moiseeva, K. E., Glushchenko, V. A., & Kharbedia, Sh. D. (2018). A guide to practical studies on the morbidity of the population. St. Petersburg, Sotis-Med, 587.

6. Yuryev, V. K., Moiseeva, K. E., Glushchenko, V. A., & al. (2016). Fundamentals of the organization of dental care. St. Petersburg, SPbGPMA, 84.

7. Yuryev, V. K., Moiseeva, K. E., Glushchenko, V. A., & Kharbedia, Sh. D. (2018). Foundations of the organization of primary health care to the urban population. St. Peterburg, Sotis-Med, 62.

8. Yuryev, V. K., Zaslavsky, D. V., Vitenko, N. V., Artamonov, K. V., Isenov, S. K., Kharbedia, Sh. D., Kuchumova, N. G. (2010). Some results of patients' assessment of the quality of medical care. *Uchenye zapiski SPbGMU im. akad. I. P. Pavlova, XVII(2)*, 5-7.
9. Yuryev, V. K., Puzyrev, V. G., & Glushchenko, V. A., & al. (2015). The Economics of Health. St. Petersburg, SPbGPMU, P. I, 52.
10. Furllet, I. V., Moiseeva, K. Ye., & Alekseeva, A. V. (2017). Some results of the assessment of accessibility of medical care. *Territoriya innovatsii*, (10), 132-138.
11. Moiseeva, K. Ye., Artamonov, K. V., & Kharbedia, Sh.D., & al. (2010). Experience in using anonymous questionnaires to assess the quality of care. *Human problems: philosophical, historical, human, legal, sociological, ethical and cultural aspects*, 127-130.
12. Kharbedia, Sh. D, Sergienko, A. A., & Kerimova, F. R. (2017). Evaluation of patients' satisfaction with inpatient medical care in rural health care institutions. *Territoriya innovatsii*, (4), 112-117.
13. Yuryev, V. K., Kharbedia, Sh. D., & Khvedelidze, M. G. (2013). Estimation of patients' satisfaction with the quality of treatment in the conditions of the regional dermatovenerologic dispensary. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya*, (5), 298.
14. Kharbedia, Sh. D., Moiseeva, K. Ye., & Aleksandrova, M. N. (2017). Medico-social characteristics of families with children with chronic diseases. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya*, (3), 45-53.
15. Yuryev, V. K., Artamonov, K. V., Kharbedia, Sh. D., & al. (2010). Some results of assessing the quality of inpatient treatment of syphilis patients. *Public Health: Legal, Economic and Organizational Aspects of Healthcare Modernization. St. Petersburg, Sibmedizdat NGMU*, 705-707.
16. Yuryev, V. K., Glushchenko, V. A., Zdorovtseva, N. V., & al. (2015). Examination of temporary incapacity for work. St. Petersburg, SPbGPMU, 28.

Работа поступила
в редакцию 10.07.2018 г.

Принята к публикации
16.07.2018 г.

Ссылка для цитирования:

Березкина Е. Н. Некоторые результаты оценки удовлетворенности врачей детской клинической больницы условиями и режимом труда // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №8. С. 69-76. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/berezkina> (дата обращения 15.08.2018).

Cite as (APA):

Berezkina, E. (2018). Some results of assessing the satisfaction of doctors in a Children's Clinical Hospital with conditions and a work regime. *Bulletin of Science and Practice*, 4(8), 69-76.